

КОРРЕКЦИЯ СУПРКАРДИАЛЬНОГО ТИПА АНОМАЛЬНОГО ДРЕНАЖА ЛЕГОЧНЫХ ВЕН

Абролов Х.К.
Маматов М.А.

ГУ «Республиканский Специализированный научно-практический
медицинский центр хирургии им.академика В.Вахидова». г.Ташкент.
Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7686919>

Актуальность: Аномальный дренаж легочных вен (АДЛВ) – врожденный порок сердца, характеризующиеся дренированием одной или нескольких, легочных вен в правое предсердие или его притоки. В ряде случаев аномальные легочные вены впадают в верхнюю полую вену (ВПВ) или кава-атриальное соединение в сочетании с синус-септум дефектом. До настоящего времени, по мнениям авторов хирургическая коррекция порока в основном решены, но, несмотря на подобное единство взглядов на показания к коррекции АДЛВ, многие частные вопросы остаются предметом дискуссий. С учетом этого в настоящем сообщении излагаем наш модифицированный подход к хирургическому лечению больных с АДЛВ.

Цель исследования: обосновать эффективность и адекватность разработанного нашего модифицированного метода реконструкции аномального дренажа легочных вен с помощью аутоперикарда.

Материал и методы. За период с 2015-2020 гг. в РСНПЦХ им акад. В.Вахидова оперированы 51 больных различными анатомическим вариантами АДЛВ, в возрасте 5- 45лет, средний возраст составлял (14.2±0,7) лет. Из них в 17 случаях применена наш модифицированный вариант операции. Диагностику порока основывали на анализе совокупности данных клинических и специальных методов исследования, включая эхокардиографию, мультиспиральную компьютерную томографию с контрастом и катетеризацией полостей сердца с ангиокардиографией. Операции выполняли из срединной стернотомии, в условиях искусственное кровообращение с фармакохолодовой кардиopleгией. Из 51 оперированных больных у 27 было супракардиальный тип частичного аномального дренажа легочных вен (ЧАДЛВ). Во всех случаях порок сочетался с дефектом межпредсердной перегородки.

Результат и обсуждение. Среди оперированных 16 больных летальных исходов не было; все они выписаны из клиники без признаков сердечной

недостаточности и практически без жалоб, в удовлетворительном состоянии. В то же время наш опыт и анализ литературы показывают, что разнообразие хирургических методов лечения и условий их обеспечения, используемых при коррекции АДЛВ, объясняется сложности некоторых анатомических компонентов порока. В отношении коррекции дефекта венозного синуса с ЧАДЛВ мы выполняли дислокацию аномально впадающих легочных вен с помощью заплаты из аутоперикарда. При этом необходимо отметить, что операцию заканчивает вшиванием второй заплаты в устья ВПВ для расширения, чтобы не было стеноза последнего. В этих случаях мы модифицировали данный метод: верхнюю полую вену канюлируем выше места впадения аномально дренирующийся вен «Г» образной канюлей («расіfісо»), вскрыв правое предсердие, разрез продлеваем выше устья аномально впадающих легочных вен в верхнюю полую вену, затем по латеральной поверхности вены, обходя зону проекции синусового узла, производим пластику дефекта межпредсердной перегородки, создавая трубопровод из аномально дренирующих легочных вен в правое предсердие, далее выполняем пластику верхней полый вены с латеральной стороны и стенки правого предсердия заплатой из аутоперикарда подшивая непрерывным атравматическим швом. Преимущества данного метода является, создание физиологический путь ВПВ, профилактика нарушение ритма, который после операции часто встречается при других методах операции, в конечном итоге приводящий к сердечной недостаточности.

Из вышеперечисленных можно сделать заключение, что применяемый наш модифицированный вариант операции при аномальном дренаже легочный вен дает хорошие результаты, создает физиологический путь ВПВ, предотвращает нарушение ритма, который после операции часто встречается при других методах операции, сокращает пребывание больного в стационаре, который экономить расходы лечения порока.

